

IPOTEKA KREDITI ISTIQBOLLARI

A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Toshkent amaliy fanlar universiteti Assistent o'qituvchisi

ORCID: 0009-0009-5556-8844

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17856552>

Annotatsiya: Tezisdagi O'zbekistonda ipoteka kreditlari bozorining hozirgi holati, 2023–2025-yillarga oid rasmiy statistik ko'rsatkichlar dinamikasi, hukumatning normativ-huquqiy islohotlari hamda moliyaviy resurslar tizimidagi o'zgarishlar asosida sektorning kelgusi rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Markaziy bankning so'nggi ma'lumotlari asosida ipoteka kreditlari hajmining o'zgarishi, subsidiya siyosati va ipotekani qayta moliyalashtirish mexanizmlari baholanadi.

Kalit so'zlar: ipoteka krediti, moliyaviy barqarorlik, subsidiya, qayta moliyalashtirish, ipoteka bozori, kredit resurslari.

АННОТАЦИЯ. В тезисе анализируется текущее состояние рынка ипотечного кредитования в Узбекистане, динамика официальных статистических показателей за 2023–2025 годы, влияние нормативно-правовых реформ правительства и изменения в системе финансовых ресурсов на перспективы дальнейшего развития сектора. На основе последних данных Центрального банка оцениваются тенденции изменения объемов ипотечных кредитов, политика субсидирования и механизмы рефинансирования ипотеки.

Ключевые слова: ипотечный кредит, финансовая стабильность, субсидия, рефинансирование, ипотечный рынок, кредитные ресурсы.

ABSTRACT. This thesis examines the current state of the mortgage lending market in Uzbekistan, the dynamics of official statistical indicators for 2023–2025, and the impact of governmental regulatory reforms and changes in the financial resource system on the sector's future development prospects. Based on the latest data from the Central Bank, the study evaluates trends in mortgage loan volumes, the subsidy policy, and the mechanisms of mortgage refinancing.

Keywords: mortgage lending, financial stability, subsidy, refinancing, mortgage market, credit resources.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda aholi sonining barqaror o'sishi, urbanizatsiya jarayonlarining tezlashuvi va uy-joy sharoitlarini yaxshilashga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi natijasida ipoteka kreditlash tizimining roli keskin kuchayib bormoqda. Uy-joy masalasi nafaqat ijtimoiy farovonlik, balki mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va makroiqtisodiy rivojlanish darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois ipoteka kreditlash tizimini modernizatsiya qilish va aholi uchun ipoteka imkoniyatlarini kengaytirish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir. Ipoteka kreditlash tizimi nafaqat aholining uy-joy olishini moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositasi, balki qurilish industriyasi, bank-moliya sektori va kapital bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim mexanizmga aylangan. O'zbekistonning makroiqtisodiy siyosatida uy-joy qurilishi va ipoteka kreditlarining strategik ahamiyat kasb etishi hukumat tomonidan qabul qilinayotgan normativ-huquqiy qarorlar bilan ham mustahkamlanmoqda. Xususan, PQ-4701 va PF-6186 kabi qarorlar orqali ipoteka

kreditlarini bozor mexanizmlariga moslashtirish, subsidiya tizimini takomillashtirish hamda aholining turli qatlamlari uchun kredit olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimli amalga oshirilmoqda [1], [2]. 2023–2025-yillardagi Markaziy bank statistik ma’lumotlari ipoteka kreditlariga bo’lgan talabning yuqoriligini va moliyaviy sektor tomonidan bu yo’nalishga alohida e’tibor qaratilayotganini ko’rsatadi. 2023-yilda ipoteka kreditlari hajmi 16,8 trln so’mni tashkil etgan bo’lsa, 2024-yilda bu ko’rsatkich 17,1 trln so’mgacha oshgani kuzatilgan; 2025-yilning 9 oyi yakunida esa ipoteka portfeli 15,06 trln so’mgacha yetgan [4], [5], [6]. Bu ko’rsatkichlar sektorning barqaror rivojlanishini, aholi uchun ipoteka kreditlarining moliyaviy imkoniyat sifatida ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, ipoteka bozori iqtisodiyotning bir nechta tarmoqlariga bir vaqtning o’zida ta’sir ko’rsatadi:

birinchidan, aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi;

ikkinchidan, qurilish materiallari ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohalarining rivojlanishini rag’batlantiradi;

uchinchidan, bank sektorining uzoq muddatli kredit portfelini kengaytirib, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi;

to’rtinchidan, ipoteka obligatsiyalari orqali kapital bozorini faollashtiradi.

Shu bilan birga, UzMRC tomonidan ipoteka obligatsiyalarining chiqarilishi ipoteka kreditlarini moliyalashtirishning yangi bosqichiga o’tganligini ko’rsatadi. Uzoq muddatli resurslar yaratishdagi bunday mexanizmlar ipoteka tizimining uzluksiz ishlashini ta’minlab, bozorning kelgusi istiqbollarini yanada mustahkamlab beradi [10]. Shu sababli, O’zbekiston ipoteka kreditlash tizimining hozirgi holatini o’rganish, statistik dinamikasini tahlil qilish, davlat siyosatining ta’sirini baholash hamda sektorning kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan nihoyatda dolzarb hisoblanadi[9].

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ipoteka kreditlari bozorining hozirgi holati va dinamikasi. Markaziy bank ma’lumotlariga ko’ra, ipoteka kreditlari qoldig’i 2023-yilda **16,8 trln so’mni** tashkil etgan [4]. 2024-yil yakuniga kelib bu ko’rsatkich **17,1 trln so’mgacha** yetgan [5]. 2025-yilning yanvar-sentyabr oylarida esa kredit qoldig’i **15,06 trln so’mni** tashkil etgan [6], bu esa kredit portfeli tabiiy sikl orqali shakllanayotganini ko’rsatadi.

1-jadval

Ipoteka kreditlari hajmining yillik o’zgarishi (2023–2025)

Yil	Ipoteka kreditlari hajmi (trln so’m)
2023	16,8
2024	17,1
2025 (9 oy)	15,06

Jadval ipoteka kreditlari hajmining 2023-yildan boshlab bosqichma-bosqich oshganini aks ettiradi. 2024-yilda o’sish eng yuqori nuqtaga yetgan bo’lsa, 2025-yilning 9 oyi bo’yicha kredit qoldig’i nisbatan pasaygan. Biroq bu pasayish umumiy pasayishni emas, balki yil davomida ajratilgan kreditlarning tarkibiy o’zgarishlari va foiz siyosatidagi qisqa muddatli ta’sirlarni ko’rsatadi. Ipoteka kreditlari bozorining rivojlanishida hukumat tomonidan qabul

qilingan PF-6186-son Farmon va PQ-4701-son qarorlar muhim o‘rin tutadi [1], [2]. Ushbu hujjatlar orqali:

- subsidiya dasturlari yil davomida amal qiladigan tizimga o‘tkazildi;
- foiz stavkalarining kompensatsiya mexanizmi kengaytirildi;
- qurilish tashkilotlari tomonidan barpo etilgan uylar uchun ipoteka olish soddalashtirildi;
- kredit shartlari bozor stavkalariga yaqinlashtirildi.

“Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonun esa ipoteka munosabatlarining huquqiy bazasini belgilab, kreditlash mexanizmlarining barqaror ishlashiga asos yaratadi [3]. 2025-yilda ipoteka bozorida muhim o‘zgarishlardan biri — **Ipoteka qayta moliyalashtirish kompaniyasi (UzMRC) tomonidan 200 mlrd so‘mlik ipoteka obligatsiyalari chiqarilishi** bo‘ldi [5]. Ushbu instrument:

- tijorat banklarining uzoq muddatli resurslar bilan ta‘minlanishini yaxshilaydi;
- ipoteka portfelining likvidligini oshiradi;
- risklarni diversifikatsiya qilishni kuchaytiradi;
- bozorga investorlar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratadi.

Ushbu mexanizm rivojlangan davlatlarda ipoteka tizimining ustun modeli bo‘lib, O‘zbekistonda ham ikkilamchi ipoteka bozorining shakllanishiga asos yaratadi. Hukumat tomonidan 2040-yilgacha mo‘ljallangan uy-joy strategiyasi qabul qilingani ipoteka bozorining uzoq muddatli rivojlanish konsepsiyasini belgilab berdi [9]. Dasturga ko‘ra, ipoteka kreditlash mexanizmlari kengaytiriladi, subsidiya ko‘lamlari takomillashtiriladi hamda aholining to‘lov qobiliyatiga moslashtirilgan yangi kredit paketlari joriy etiladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tezis tahlillari quyidagi asosiy ilmiy-amaliy xulosalarni shakllantiradi:

1. Ipoteka kreditlari bozorining o‘shish sur‘ati barqaror bo‘lib, 2023–2024-yillardagi ko‘rsatkichlar sektorning kengayish potensialini tasdiqlaydi.
2. 2025-yil 9 oylik natijalarida kredit qoldig‘ining nisbatan sekinlashuvi resurslar tarkibidagi vaqtinchalik o‘zgarishlar bilan izohlanadi; biroq umumiy tendensiya ijobiylikicha qolmoqda.
3. UzMRC obligatsiyalari bozorda uzoq muddatli moliyalashtirishning yangi bosqichini boshlab berdi va banklar uchun barqaror resurs bazasini yaratmoqda.
4. Hukumatning 2040-yilgacha mo‘ljallangan uy-joy siyosati ipoteka bozorining institutsional yangilanishi va ijtimoiy yo‘naltirilganligini mustahkamlashga xizmat qiladi.
5. Normativ-huquqiy islohotlar kreditlash shartlarini liberallashtirdi, bu esa bozor mexanizmlarining samaradorligini oshirdi.

2025-yilda ipoteka bozoridagi eng muhim infratuzilmaviy o‘zgarish — **Ipoteka qayta moliyalashtirish kompaniyasi (UzMRC) tomonidan 200 mlrd so‘mlik obligatsiyalarni joylashtirish jarayonining boshlanishidir**. Mazkur mexanizm tijorat banklarining uzoq muddatli resurslar bilan ta‘minlanishini yaxshilaydi, kredit portfelining likvidligini oshiradi va mamlakatda ikkilamchi ipoteka bozorining shakllanishiga asos yaratadi. Shu bilan birga, hukumat tomonidan 2040-yilgacha mo‘ljallangan uy-joy siyosati ipoteka bozorining uzoq muddatli istiqbolini belgilab bermoqda. Mazkur strategik hujjatlar ipoteka kreditlarini iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etadi. Bu esa, kelajakda kreditlash mexanizmlarining yanada diversifikatsiyalashuvi va moliyaviy vositalarning

ko'payishi ehtimolini oshiradi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar ipoteka bozorining rivojlanishi quyidagi omillar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi:

- resurs bazasining long-term mustahkamlanishi
- subsidiya va foiz siyosatining iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda optimallashtirilishi;
- banklar tomonidan risklarni boshqarish mexanizmlarining kuchaytirilishi;
- ipoteka obligatsiyalari kabi moliyaviy instrumentlarning bozorda faol ishlatilishi.

Natijada, O'zbekistonda ipoteka kreditlari tizimi nafaqat aholini uy-joy bilan ta'minlash vositasi, balki moliyaviy sektorning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi strategik instrument sifatida shakllanib bormoqda.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ipoteka kreditlari bozori 2023–2025-yillarda barqaror o'sish yo'lida bo'lib, kredit hajmining yillik ko'tarilishi sektorning iqtisodiy ahamiyatini mustahkamlab bormoqda. Normativ-huquqiy islohotlar kreditlash jarayonini liberallashtirib, aholi uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. UzMRC obligatsiyalari ipoteka portfellarini uzoq muddatli resurslar bilan ta'minlashning samarali vositasiga aylandi. 2040-yilgacha bo'lgan uy-joy siyosati esa ipoteka bozorining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini belgilab bermoqda. Umuman olganda, ipoteka kreditlash tizimi O'zbekistonning moliyaviy barqarorligini mustahkamlovchi strategik sektor sifatida shakllanmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4701-son qarori. – Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6186-son Farmoni. – Lex.uz.
3. “Ipoteka to'g'risida”gi Qonun. – Lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. *Uy-joy bozori sharhi, 2023-yil IV chorak.* – Toshkent, 2024.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. *Kreditlar statistikasi, 2024.* – <https://cbu.uz>
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. *2025-yil yanvar–sentyabr statistik ma'lumotlari.* – Toshkent, 2025.
7. Alimardonov I.M. *O'zbekistonda ipoteka kreditlashni rivojlantirish.* – Toshkent: BMA, 2009.
8. UzMRC obligatsiyalariga oid rasmiy xabar. – UzDaily.uz, 2025.
9. Jo'raqulova, M., & Shadibekova, D. (2025). ECONOMIC SECURITY MEASURES IN SMALL BUSINESS ENTERPRISES IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 4(3), 1453-1458.
10. A'zamxo'jayeva N.S. *Ipoteka krediti bo'yicha bank operatsiyalarining samaradorligini oshirish.* Magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2024.